

REKLAMALARNING INSON KAMOLOTIGA TA’SIRI**Sidiqov Sardorbek Zafarjon o’g’li**

Namangan Davlat universiteti

Amaliy psixologiya yo’nalishi talabasi

Annotatsiya: shahs tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yishda, uning turmush tarzini to'g'ri yo'naltirishda, psixologik imkoniyatlarini ochishda va shuningdek atrofidagi voqelikga onglimushohada bilan yondashishini yuzaga keltirishda ijtimoiy reklamalar ulkankuchdir

Kalit so'zlar: reklama, televideniya, radio, sog'lom turmush tarzi, bolapsixalogiyasi, shaxs rivojlanish jarayoni.

Rivojlanayotgan zamonda yashar ekanmiz atrofimizni ommaviy axborot vositalari qurshab turadi. Kundalik hayotda har kuni o'zimiz istar –istamas hollarda televideniya, gazeta, internet, radio va ko'plab narsalar orqali reklamalarga duch kelamiz. U bizni hamma joyda o'rab oladi. Undan biz turli kompaniyalarda paydo bo'ladigan yangi ishlanmalar va mahsulotlar haqida bilib olamiz. Shu munosabat bilan, reklama alohida xavf tug'dirmaydi, lekin u haddan tashqari ko'payib ketganda, u insonga zarar yetkaza boshlaydi. Keyin reklama iste'molchiga psixologik ta'sir ko'rsatish usuliga aylanadi. Reklama - bu odamlar o'rtasidagi muloqot turi bo'lib, unda biror narsa haqida, asosan mahsulot yoki xizmat haqida ma'lumot tarqatiladi. Reklama biznesning kaliti bo'lganligi bois ham atrofimizni qurshab turganjamiyki narsalarda buning yaqqol namunasini ko'ramiz. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz reklamalar farzand tarbiyasiga, shaxsning rivojlanishiga qay darajada ta'sir o'tkazadi ? Jamiyatimizda ro'y berayotgan har qanday o'zgarishlarni ifodalanishida, mana shu jamiyat taraqqiyotiga, undagi insoniy munosabatlar tizimiga ta'sir etishda oila bosh maskan hisoblanadi. Oilada shaxs xulq atvorini,

uning iqdisodiy ahvoli va tejamkorligini ma'naviy va jismoniy shakillanishida kundalik hayotimizning faol qismiga aylanib borayotgan reklamalarning ta'sir kuchi katta. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari orqali berib borilayotgan ma'lumotlar, televideniya orqali efirga uzatilayotgan reklamalar bola psixologiyasiga juda ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Sababi oila davrasida o'tirgan vaqtida bola televideniya orqali uzatilayotgan bugungi kundagi,, Obod mahalla ",,, Keksalarni avaylang" kabi mavzularni ifodalagan reklamalardan ko'ra ko'proq qandaydur energetik ichimlik, shirinlik yoki kompyuter o'yinlari aks ettirilgan reklamalarga ko'proq diqqat e'tiborini qaratadi. Yuqoridagi reklamalar unga ahamiyatsizdek tuyuladi va natijada bola ongida o'zgarish sodir bo'ladi. Farzandingiz bilan do'konga borgan vaqtingizda reklamada ko'rgan mahsulotiga ko'zi tushadigan bo'lsa u harhasha qiladi va o'z maqsadiga erishguncha injiqlik qilishda davom etadi. Agar e'tiborsiz bo'ladigan bo'lsak bu hol qayta qayta davom etaveradi. Reklamalar bugungi kunda hayotimizdagi ana shunday ta'sir kuchiga ega bo'lgan ijtimoiy – iqtisodiy jarayondir. Har qanday kuchli psixologik ta'sir kuchiga ega bo'lgan reklama ma'lum bir shaxsga jamiyatdagi, oiladagi mavqei va ijtimoiy rollari nuqtai nazaridan yo'naltirilgan bo'ladi. Reklamalar ko'p hollarda iqdisodiy ahvolga ta'sir qiluvchidek tuyulsada lekin shunday ruxdagi reklamalar borki inson tarbiyasini o'zgarishiga sababchi bo'la oladi. Mana shunday reklamalar ta'sirida nafaqat bolalar balki kattalar ham ma'naviy ozuqa oladi yoki biror bir foyda keltiradigan narsani o'rganadi. Misol qilib turizimni rivojlantiradigan reklamalarni oladigan bo'lsak bu reklamalarda qisman bo'lsada reklama davomida anashu joy haqida ma'lumot berib o'tiladi, qayerda joylashgani, maydoni, atrofidagi chegaradosh hududlari yoki iqlimi bo'yicha. Qisqa vaqt ichida inson ongida qiziqarli ma'lumot saqlanib qoladi bu orqali. Yoki aksincha bundan tashqari sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishdagi reklamalar bor. Masalan, zararli odatlardan voz kechishning foydasi, to'g'ri va vaqtida ovqatlanish, jismoniy mashqlarni o'z vaqtida bajarishni aks ettirgan ommaviy axborot vositalaridagi reklamalar insonda sog'lom turmush tarziga ko'nikma hosil qiladi.

Yana bir misol qilib shu narsani aytish joizki, SPIDga qarshi kurash",,,Giyohvandlik asr vabosi",,, Bolalarni asrab avaylang" mazmunini aks ettirgan reklamalarda ana shunday ijobiy turmush tarzi, hayotning yorqin ko'rinishlari o'z aksini topgan. Bunday ijtimoiy reklamalar tarbiyaviy ta'siriga ko'ra keng qamrovli bo'lib, u o'z ichiga keksa va yoshlar guruhini barchasini qamrab oladi. Nima sababli degan savolga shuni dalil qilish joizki har qanday inson ana shu giyohvandlik aks ettirilgan yoki odam savdosiga qarshimiz qabilidagi shiorlar aks ettirilgan reklamalarni ko'rganida ko'nglidan mana shu ishni qilinsa qanchalar salbiy oqibatlar keltirib chiqarishini his etadi va mana shu ishni qilishdan o'zini tiyadi, nafaqat o'zini balki yaqinlari, o'zidan kichik yoshdagi uka va singillariga ham bu ish yaxshi emasligini tushuntiradi. Ommaviy axborot vositalari va ko'chalarga o'rnatilgan katta reklama tasvirlari orqali uzatilayotgan ijtimoiy reklamalar yoshlarni turmush tarzini to'g'ri yo'lga qo'yishlarida, o'zaro munosabatlar tizimida ijobiy subyektiv xulqga ega bo'lishlarida, va atrofda ro'y berayotgan hodisalarni mantiqiy mushohada qila olishlarida va o'zlarini to'g'ri yo'naltira olishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda shuni xulosa qilishimiz mumkinki, shaxs tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yishda, uning turmush tarzini to'g'ri yo'naltirishda, psixologik imkoniyatlarini ochishda va shuningdek atrofidagi voqelikga ongli mushohada bilan yondashishini yuzaga keltirishda ijtimoiy reklamalar ulkan kuchdir. Bu dolzarb masala esa reklamalarning ijtimoiy soxadagi va oiladagi yana bir ahamiyatli o'rnini belgilab beradi. Bir so'z bilan aytganda, reklama inson tuyg'ulari va motivatsiyasining nozik mexanizmlarini ishga solib, mohiyatan zamonaviy insonni shakllantiradi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Taqdim etilgan ma'lumotlar reklamaning bolaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishidan dalolat beradi, garchi ba'zilar bolalar tomonidan reklama ko'rishda ijobiy tomonlarni topsalar ham.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shoumarova N. Reklama mahsulotlarining oiladagi ijtimoiy

munosabatlarga psixologik ta'siri. // Psixologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent. 2010.

2. Источник: <https://delovyelyudi.ru/uz/watch/ponyatie-reklamy-tipy-i-vidy-reklamy-vidy-reklamy-v/>